

УДК 94(477.75)“19”

*Борисов С.Д.***БИОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД В ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ (НА ПРИМЕРЕ РОЛИ ВЕТЕРАНОВ ВОВ В СТАНОВЛЕНИИ СЕВАСТОПОЛЬСКИХ ВУЗОВ)¹***Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва*

Аннотация. В статье проанализирован опыт применения биографического метода в изучении роли ветеранов ВОВ в создании и развитии системы высшего образования г. Севастополя. Автор рассмотрел работы, опубликованные в рамках научного проекта РФФИ № 20-49-920005 «Изучение вклада участников Великой Отечественной войны в становление и развитие высших учебных заведений Севастополя». В настоящей работе систематизирована основная проблематика исследований и выявлен информационный потенциал биографий ветеранов для изучения истории севастопольских вузов.

Abstract. The article analyzes the experience of applying the biographical method in studying the role of Great Patriotic War veterans in the creation and development of the system of higher education in the city of Sevastopol. The author reviewed the works published within the framework of the scientific project “Study of the contribution of the participants of the Great Patriotic War to the formation and development of higher educational institutions in Sevastopol”. This paper systematizes the main issues of the research and reveals the information potential of veterans' biographies for studying the history of Sevastopol universities.

Ключевые слова: человеческий фактор в истории, Севастопольский приборостроительный институт, Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище, ветераны ВОВ, биографический метод.

Key words: human factor in history, Sevastopol Instrument-Making Institute, Sevastopol Higher Naval Engineering School, Great Patriotic War veterans, biographical method.

Отечественная историческая наука находится на перепутье. В условиях очередного переосмысления своего предмета и методологии история тяготеет к одному из полюсов. В процессе социологизации науки предметом выступает общество, классы, а методологический арсенал базируется на количественных методах. Другой полюс – усиление гуманитарной составляющей. Он предполагает, что предметом является человек в истории, а в методологическую основу входят биографический, генеалогический и социально-психологический методы. В настоящей работе предпринят опыт выявления исследовательского потенциала биографического метода при изучении истории становления системы высшего образования в послевоенном Севастополе. Для этого проанализированы результаты изучения биографий ветеранов ВОВ в создании и развитии Севастопольского приборостроительного института и Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища.

В рамках научного проекта РФФИ № 20-49-920005 «Изучение вклада участников Великой Отечественной войны в становление и развитие высших учебных заведений Севастополя» были опубликованы исследования о прошедших Великую Отечественную войну преподавателях и руководителях севастопольских вузов. В работах руководителей проекта Е.Е. Бойцовой и В.В. Хапаева обозначены актуальность комплексного изучения биографий ветеранов ВОВ, трудившихся в севастопольских вузах, источниковая база исследования и методология изучения темы, включающая, помимо традиционных приемов, привлечение материалов сети Интернет [13], [12]. В статьях автора настоящей публикации, участника научного проекта, также уделено внимание комплексу источников по теме и методологии исследования [4], [3].

Основной массив работ в рамках проекта сосредотачивает внимание на изучении биографий ветеранов войны. В статьях и тезисах докладов на конференциях прослежен военный путь ветеранов, суровые испытания, которые они прошли и подвиги, которые совершили, представлена информация о полученных ими наградах [5]; [7, с. 74]; [8]. Биографии ветеранов успешно вплетены авторами в историю учебных заведений, а история вузов – в общий исторический контекст эпохи [10]; [9, с. 71]. Особый интерес представляет повествование об общественной деятельности ветеранов, направленной на патриотическое воспитание молодежи [5], [1, с. 50–51], [2]. Обращает на себя внимание выделение особого поколения людей, родившихся в начале 1920-х гг. и встретивших войну в молодом возрасте [6, с. 185]. В 1950-е гг. это были еще молодые энергичные люди, но уже прошедшие суровую школу

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Севастополя в рамках научного проекта № 20-49-920005.

войны: им было, что сказать молодежи в стенах учебного заведения. Важно отметить, что СПИ и СВВМИУ – вузы, готовившие гражданских и военных специалистов технического профиля, однако опыт ветеранов войны содействовал всестороннему развитию личности студента, включая и гуманитарную составляющую. Тем более, среди преподавателей были историки [1].

Важна с точки зрения развития севастопольских вузов как научных центров проблема формирования ветеранами войны научных школ и направлений. Многие ученики ветеранов защитили диссертации и стали преподавателями севастопольских учебных заведений, передавая знания и жизненный опыт своих учителей [6, С. 186]. В работах представлена деятельность ветеранов войны на административных должностях: ректоров и проректоров, начальников училища и их заместителей, заведующих и начальников кафедр. Участники войны часто оставались на этих постах по несколько десятков лет, добиваясь выдающихся успехов [9, с. 72], [11, с. 190–191]. Развитию науки способствовали также изобретательская деятельность [6, с. 186], участие в научных советах [6, с. 186], [5, с. 184], публикационная активность севастопольских ученых [6, с. 186], развитие материально-технической базы (создание лабораторий, передовых в масштабах всей страны) [11, с. 189], [9, с. 72].

Исходя из вышеизложенного сделан вывод, что биографический метод позволяет раскрыть значение человеческого фактора в истории, увидеть вклад конкретных людей в осуществление масштабных исторических процессов. В практическом ключе отметим выдающуюся роль ветеранов Великой Отечественной войны в воспитании нового поколения и создании системы высшего образования в городе Севастополе, которая по сей день успешно готовит квалифицированные кадры для различных отраслей отечественной экономики и обороны страны.

Литература

1. Андреева А.И. Джусь И.А.: жизненный путь и вклад участника Великой Отечественной войны в патриотическое воспитание молодёжи // Материалы XXVIII научной конференции «Ломоносовские чтения-2021». Севастополь: Филиал МГУ в г. Севастополе, 2021. С. 50–51.
2. Андреева А.И. Заблочный Павел Иванович: жизненный путь и вклад в сохранение памяти об участниках Великой Отечественной войны в Севастопольском приборостроительном институте // Сборник материалов V Международной научной конференции «Потемкинские чтения» / под ред. Г.В. Косова, Е.Е. Бойцовой, В.В. Хапаева [и др.]. Севастополь: СевГУ, 2021. С. 168–169.
3. Борисов С.Д. Methods of Collecting Information Online for the History Research about Formation of the Higher Education System in Sevastopol after the Great Patriotic War // Сборник материалов III Всероссийской молодёжной научно-практической конференции с международным участием «LinguaNet». Севастополь: СевГУ, 2021. С. 295–298.
4. Борисов С.Д. Источники и методология изучения биографий ветеранов Великой Отечественной войны, участвовавших в создании и развитии вузов города Севастополя // Сборник материалов V Международной научной конференции «Потемкинские чтения» / под ред. Г.В. Косова, Е.Е. Бойцовой, В.В. Хапаева [и др.]. Севастополь: СевГУ, 2021. С. 71–73.
5. Лекарева В.Д. Александр Иванович Доценко: боевой путь от курсанта до инженер-капитана I ранга и кандидата технических наук // Сборник материалов V Международной научной конференции «Потемкинские чтения» / под ред. Г.В. Косова, Е.Е. Бойцовой, В.В. Хапаева [и др.]. Севастополь: СевГУ, 2021. С. 183–184.
6. Лекарева В.Д. Вклад профессора И.К. Бондаренко в развитие кафедры радиоэлектроники и телекоммуникаций Севастопольского приборостроительного института // Сборник материалов V Международной научной конференции «Потемкинские чтения» / под ред. Г.В. Косова, Е.Е. Бойцовой, В.В. Хапаева [и др.]. – Севастополь: СевГУ, 2021. С. 185–186.
7. Лекарева В.Д. Военная и трудовая биография ветерана Великой Отечественной войны Виталия Кирилловича Мухи // Материалы XXVIII научной конференции «Ломоносовские чтения-2021». Севастополь: Филиал МГУ в г. Севастополе, 2021. С. 73–74.
8. Лекарева В.Д. История крейсера «Молотов» в контексте биографии М.З. Лавриненко // Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции «Севастополь-Сталинград: одна война, одна история», посвященной 76-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. Севастополь: СевГУ, 2021. С. 96–99.
9. Лекарева В.Д., Николаева М.Ю. Роль ветерана Великой Отечественной войны М.З. Лавриненко в развитии Севастопольского приборостроительного института // Материалы XXVIII научной конференции «Ломоносовские чтения-2021». Севастополь: Филиал МГУ в г. Севастополе, 2021. С. 71–73.
10. Николаева М.Ю. Военная и трудовая биография вице-адмирала М.А. Крастелёва // Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции «Севастополь-Сталинград: одна война, одна история», посвященной 76-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. Севастополь: СевГУ, 2021. С. 106–109.
11. Николаева М.Ю. Роль ветерана Великой Отечественной войны инженер-капитана I ранга В.М. Руденко в развитии Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища //

Сборник материалов V Международной научной конференции «Потемкинские чтения» / под ред. Г.В. Косова, Е.Е. Бойцовой, В.В. Хапаева [и др.]. Севастополь: СевГУ, 2021. С. 189-191.

12. Хапаев В.В. Музейная практика в условиях дистанционного обучения как опыт привлечения материалов социальных сетей для исследования биографий ветеранов Великой Отечественной войны // Сборник материалов XIX Международной научной конференции «Лазаревские чтения». Севастополь: Филиал МГУ в г. Севастополе, 2021. С. 23-25.

13. Хапаев В.В., Бойцова Е.Е. Роль ветеранов Великой Отечественной войны в создании и становлении вузов Севастополя: к постановке проблемы // Материалы XXVIII научной конференции «Ломоносовские чтения-2021». Севастополь: Филиал МГУ в г. Севастополе, 2021. С. 51-52.